

ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА УСТОЗ ВА ОТА-ОНАНИНГ ЎРНИ

¹Хўжанкулов Пиримқул, ²Мирзаулугова Ситора

¹Санъатшунослик факультети "Муסיқа таълими" йўналиши бўйича в.б. доценти,

²Санъатшунослик факультети "Муסיқа таълими" йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448567>

Аннотация. Ушбу мақолада шахс маънавиятини шакллантиришда устоз ва ота-онанинг ўрни ҳамда роли илмий жиҳатдан ёритилган. Маънавий камолот инсон тарбияси, билим олиши ва ахлоқий қадриятларга таяниши орқали вужудга келиши таъкидланади. Устоз — инсон онги ва дунёқарашини шакллантирадиган, илм ва маърифатга етакловчи асосий тарбиячидир. Ота-она эса фарзанд тарбиясида меҳр, сабр ва намуна орқали унинг ички дунёсига таъсир этувчи биринчи устоз ҳисобланади. Мақолада устоз ва ота-она ҳамкорлиги шахснинг маънавий етуклиги ва жамиятда ўз ўрнини топишида ҳал қилувчи омил экани кўрсатиб берилган. Шунингдек, миллий қадриятлар ва анъаналар асосида тарбия олиши шахс камолотининг асоси экани таъкидланади. Хулоса сифатида устоз ва ота-онани эъзозлаш, уларга ҳурмат ва миннатдорлик туйғуси маънавий баркамолликнинг асосий мезони экани қайд этилган.

Калит сўзлар: шахс, маънавият, устоз, ота-она, тарбия, қадрият, камолот, масъулият.

Аннотация: В данной статье научно освещается роль и значение наставника и родителей в формировании духовности личности. Подчеркивается, что духовное совершенствование формируется через воспитание человека, получение знаний и опору на нравственные ценности. Наставник — это основной воспитатель, формирующий сознание и мировоззрение человека, ведущий его к науке и просвещению. Родители же являются первыми наставниками, которые через любовь, терпение и личный пример оказывают влияние на внутренний мир ребёнка. В статье показано, что сотрудничество наставника и родителей является решающим фактором в духовной зрелости личности и её нахождении своего места в обществе. Также подчеркивается, что воспитание на основе национальных ценностей и традиций является основой личностного становления. В заключение отмечается, что уважение и благодарность к наставникам и родителям являются важнейшими критериями духовного совершенства.

Ключевые слова: личность, духовность, наставник, родители, воспитание, ценности, совершенствование, ответственность.

Abstract: This article explores, from a scientific perspective, the role and significance of teachers and parents in shaping an individual's spirituality. It emphasizes that spiritual maturity is achieved through upbringing, acquiring knowledge, and relying on moral values. A teacher is a primary educator who shapes a person's consciousness and worldview, guiding them toward knowledge and enlightenment. Parents, on the other hand, are the first mentors who influence their child's inner world through love, patience, and personal example. The article highlights that cooperation between teachers and parents is a decisive factor in the individual's spiritual maturity and their ability to find their place in society. It also stresses that upbringing based on

national values and traditions forms the foundation of personal development. In conclusion, the article notes that respecting and appreciating teachers and parents is a key measure of spiritual completeness.

Keywords: *individual, spirituality, teacher, parents, upbringing, values, maturity, responsibility.*

Маънавият ва жамият бир-бири билан диалектик боғлиқ ва жамият маънавиятсиз булмаганидек, маънавият ҳам жамиятсиз юзага келиши, мумкун эмас.

Маънавият инсонга узига хос бетакрор мохият, имконият бахш этиб, жамият аъзоларини бирлаштириб, уюштириб туради, у шахсинг, инсоннинг, халкнинг, давлатнинг, жамиятнинг кучи ва кудратидир Инсоннинг мохияти унинг жисмий борлиги билан эмас, балки маънавияти билан белгиланиб, маънавиятсиз инсон булмаганидек, маънавиятдан холи булган маърифатли, ривожланган жамият ҳам булмайди. Чунки кишилар онгида янги фикрлаш булмаса, яъни фуқаролар дунёкарашида тафаккурида янги дунёкарашни шакллантирмай туриб, сиёсий-иқтисодий ислохатларнинг амалга ошиши кийин кечади ва режалаштирилган мақсадларга еришиш кийин кечади. Хар бир жамиятнинг маънавияти инсон камолотининг у еки бу босқичига хос булган иймон ва эътиқоди, ахлоқ-одоби, тажриба ва малакасини узичига олад ива кишилар фаолияти, истеъдоди, қобилияти, юриш-туришида, намоен булади. Кишиларнинг маънавий фазилатлари, дунёкараши, мафкуравий эътиқоди билан боғланиб муайян тартибга тушади ва уларнинг бевосита таъсири натижасида жамият олдидаги вазифаларини англашга ердан беради.

Мустақиллик шароитида фуқаролар маънавий камолотининг имкониятлари кенгайди. Мустақиллик барча йуналишларда чуқур, мустақам илдиз олиб бораётган шароитда такомиллашиб, кенгайиб ва чуқурлашиб бораётган ахлоқий, ҳуқуқий бурч ва маъсулият билан боғланган манфаатлар маънавий камолотининг янги муаммоларини келтириб чиқараверади. Муаммоларни миллий ва умуминсоний кадриятларга асосланиб хал қилиш маънавий гарақкетининг асосий омилдир. Маънавий камолот халкнинг тарихий маданий мероси, миллий, умуминсоний кадриятларининг мохиятини чуқур англаш ва аҳамиятини холисона тушиниш, улардан оқилона фойдаланиш, ривожлантириш билан боғлиқдир. Жамият тараккети ва инсон маънавий камолотининг узига хос қуйидаги томонларини қайд қилиш мумкин: Биринчидан. Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, маънавият- инсонни рухан покланиш, қалбан улгайишга қорлайдиган, одамнинг ички дунеси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган бекиес қуч, унинг барча қарашларининг мезонидир. Иркидан миллатидан, яшаётган аниқ жугрофий шароитдан қатъий назар инсон фарзандларининг барчасида, маънавий камолотнинг субъектив имкониятлари бир хилдир. Лекин шахс яшаётган давр ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий шароитлар билан тақозо қилинаётган объектив имкониятлар турлича булиши мумкин. Бу ҳам маънавий камолотнинг даражаси ва имкониятларига таъсир этади. Жамият тараккети жараёнида турли мамлакатлар ва халқларнинг маънавий камолоти даражаси турлича булиши ҳам шу объектив имкониятлар, шароитлар, эҳтиёжлар билан белгиланганиди.

Иккинчидан, инсон маънавий камолоти жамият тараккетининг муҳим тарқибий қисми, хал қилувчи омилдир.

Жамият маънавиятининг доимий равишда тараккий этиб бориши объектив конунияти болиб, шахс маънавий камолоти хам тарихий жараен хисобланиб, унинг ривожланиши учун доимо янги имкониятлар, эхтиёжлар пайдо булаверади.

Хар бир тарихий даврда муайян шароитлар, ижтимоий эхтиёж ва талаблар тақозоси билан маънавиятнинг ривожланиши учун маълум имкониятлар тугилади. Бу имкониятлар воқеаликка айланиши учун унинг янги мезонлари хам келиб чиқади. Хар бир мезон тарихий даврдаги инсон маънавий камолотига булган янги эхтиёжлар ва талабларнинг белгисидир. Маънавиятнинг бир тарихий даврга, муҳитга ҳос булган мезонларининг барча абадий ҳақиқат болиб қолавермайди. Инсон маънавий камолоти асосида адолатга таяниш этиб, адолатли жамиятда комил инсонни тарбиялашга имконият яратилиб, комил инсонлар жамият таракқиетини таъминлайдиган асосий омил хисобланади.

Учинчидан, инсон ақлан, ахлоқан такомиллашиб, фан ва техника ютуқларини, жамият таракқиети тажрибаларини урганиб, ушлаштириб боргани сари маънавий омилларнинг жамият ҳаётига булган таъсири тобора ортиб бораверади. Дарҳақиқат жамиятдаги барча катта-кичик муаммоларнинг моҳияти ва уларнинг истикболи масалалари даставвал кишилар онгида пишиб етилади, сунгра турмушга тадбиқ этилади. Шахс маънавиятини ривожлантиришнинг омиллари ва воситалари куп. Булардан бири хар бир шахснинг баркамол инсон булиб етишишига ота- оналарнинг хизмати бекиесдир:

Ўзбек халқининг энг қадимий даврлардан бошлаб ҳозирга қадар давом этиб келаётган, уз аҳамиятини ҳеч қачон йўқотмайдиган ажойиб кадриятларидан бири ота-онани юксак даражада эъзозлаш, иззат-иқромини, ҳурматини жойига қуйишдан иборатдир. Фарзанд учун дунда ота-онадан кура меҳрибон, азиз ва мутабар зот йўқ. Ота-она фарзандларнинг суянчиги, битмас-туганмас бойлагидир. Ота-она уз фарзандидан ҳеч нарса аямайди. Уларнинг табиат ато этган буюқликлари хам ана шунда. Ўзбек халқи одоб-ахлоқ буйича, кексаларнинг, ота-онанинг олдидан салом бермасдан утиш гуноҳ хисобланади. Ота-онани кадрлаш, уларнинг беолчов, беминнат кизматига бир умр содиқ булиш, дуоларини олиш болаларнинг фарзандлик бурчидир.

Буюқ бобомиз ҳазрат Алишер Навоий айтганларидек, ота-онани ҳурмат илиш, фарзандлар учун мажбуриятдир. Тан олишимиз керакки, шурулар даврида кексаларни, ота-оналарни ҳурмат қилиш ҳақидаги миллий кадриятларимиз бироз хира торта бошлади. Баъзи ешларимизда узларидан катталарни нуруний қарияларни ҳурмат қилиш, уларнинг насиҳатларига қулоқ солиш сингари юксак маънавий фазилатлар йўқолиб кетаётгани гезилмоқда. Кексалар учун ажратилган уйларда фарзандлари тирик, узига тўқ болган ота-оналар яшаётганлигига тоқат қилиб болмайди. Гоҳи-гоҳида булса хам, ота-онага қўл кутариш, ундан хам оғирроқ жиноят қилиш ҳоллари содир булиб турганлигини эшитиб турибмиз! Бу — оддий имкон эмас, балки учига чиккан тубанлик, бағритошлик, миллий кадриятларимизни оёқ-ости қилиш, уз инсонийлигини йўқотишдир. Миллий кадриятларимизга, ўзбек халқининг шаънига доғ тушурадиган бундай ярамас ҳодисалар замини, илдици, сабаби нимада, деган савол пайдо булиши табиий.

Шурулар даврида, авлод-аждодаларимизнинг уғитлари, панд-насиҳатлари, ажойиб аъёнларимиз тарғиб қилиниш урнига нуқул кораланди, ёмон отли қилинди, бидъат, ҳурофот, деб баҳоланди. Миллий тарбия борасидаги меросимиз урганилмади, тарғиб этилмади. Уларнинг урнига таълим-тарбия борасида Европа, Русия моделини қўқларга кутариб мактаб, тарғиб қилиб, ешларимизни уз миллий кадриятларимиздан бебаҳра қилиб

куйдик. Ана шу гуфайли диний-ахлокий, оила, куни-кушни, махалла-куйлар таъсири каби гаълим-тарбиянинг ҳаёт синовидан утган бебаҳо бойликлардан жуд обула бошладик. Мустакилликимиз туфайли буларга чек куйилди, бундай салбий иллатларни тугатиш борасида сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Капталарга иззат-икром, кичикларга меҳр-шафқат, ота-оналарга эъзоз, фарзандларга меҳр-садоқат каби инсонни инсон сифатида улуглайдиган, ахлокий, маънавий жихатдан гузал ва баркамол қиладиган кадриятларимиз одамлар, айниқса ешлар қалбидан урин ола бошлагани қувончли бир ҳолдир. Мустакил Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни Конституцияда фарзандларнинг жамият, оила, ота-оналари олдидаги инсоний бурчлари ва масъулиятлари нималардан иборатлиги миллий кадриятларимиздаги асосий оя ва қоидаларга асосланиб белгилаб берилган. Унинг бб-моддасида қайд қилинишича, вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар уз ота-оналари ҳақида гамхурлик қилишга мажбурдирлар,

Хуллас, ҳар бир фарзанднинг уз ота-онасини эъзозлаши фарзандлик бурчи ва қамият олдидаги масъулияти саналади. Ота-онани эъзозлашга ҳаммамиз амал қилишимиз ҳам фарз, ҳам қарз, фарзандлик бурчимиядир. Ота-онанинг розилигини олган фарзанд барақа топади, иши унгидан келади, олдига қуйган мақсадига эришади. Ота-онаси норизо булган фарзанд кечгача югурса ҳам, ишининг барақаси булмайди, бири иккига айланмайди. Турмушга чиқиш, уйланишда ота-онанинг розилигини, оқ фотиҳасини олишда ҳикмат қуп.

Энди ота-онани ҳурмат қилишнинг улугворлиги ҳақидаги баъзи ибрани фикрларни ҳадислардан келтириб утамиз. Қайси мусулмон фарзанди савоб умиди билан эрталаб ота-онасини зиерат қилса Оллоҳ таоло унга жаннатдан иккита эшик очади. Агар улардан биттасини зиерат қилса, унга жаннатнинг бир эшигини очади. Бола ота-онасидан қайси бирини ҳафа қилса, уни рози қилмагунча, Оллоҳ таоло ундан рози булмайди. Қим ота-онасини рози қилса Оллоҳ таоло унинг умрини ҳам зиета қиладди. Юқорида фарзанднинг ота-она олдидаги бурчи ҳақида фикр юритдик. Ота-энанинг ҳам фарзанд олдидаги бурчи ниҳоятда қатта ва масъулиятлидир. Фарзандларнинг келажакда қандай маънавий эгаси булиши қуп жихатдан ота-она, у берган тарбияга боғлиқ. Ҳар бир ота-она фарзанди олдида уз талиқ, оналик бурчини тулик ҳис этиши, унга жавобгарлигини маънан англаб этиши қерақ.

Хулоса шуки, бола тарбиясини доно ҳалқимиз айтганидек, у ҳали тугилмасдан ота, она ва бутун оила аъзолари ҳамжихатлигида бошлашимиз лозим булади. Оила қамиятнинг биринчи ва бирламчи булгини, заррақаси. Қамият ана шу қичик зарралардан ташқил топади. Эр ва хотин — икки тирик вужуднинг, икки ламнинг узаро иттифоқидан пайдо булган учинчи бир олам-бу оиладир Агар оила тинч-тотув, ақил булса, олам тинч ва обод. Оилада сингдирилган тарбия, Ватан, эл-юрт, мустақиллик, озодлик ҳақида Эрилган тушунча, тасаввур боланинг мурғак қалбида бир умр муҳрланиб қолади. Оила мустаҳкам, тинч, фаровон, соғлом булсагина, қамиятда арқарорлик вужудга келади. Президентимиз тақидлаганларидек, Оиланинг қамиятдаги урни, тарбиявий-ахлокий аҳамияти, кадр-қиммати ангиаб етмасдан, оилага миллат маънфати нуқтаи назаридан ёндашмасдан Гуриб, ҳалқчили мафқура яратолмаймиз. Яъни маънавий соҳадаги заифларимизни муваффақиятли амалга ошира олмаймиз Шунинг учун ҳам мамлақатимизда оилани мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, асосий қонунимизнинг “ Оила ” деб аталган 14- бобида қуйдаги қоидаларни уқиш мумкин: 63-

модда. Оила жамиятнинг асосий бугинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида булиш хукукига эга. 54-модда. Ота-оналар уз фарзандларини вояга етгунларига кадар бокиш ва тарбиялашга мажбурдирлар 65-модда. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади” ва бошқалар. Мустақил Республикамизда Оила муносабатларига алоҳида ахамият Берилаётганлигини Олий Мажлиснинг биринчи чакирик ун биринчи сессиясида “ Оила кодекси ” хақидаги конуннинг қабул қилинишида ҳам қуришимиз мумкин. Давлатимизнинг оиланинг ролини оширишги қаратилган сиёсати албатта фарзандларимизнинг маънавиятини юксалтиришига катта ахамиятга эга булади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Абдуллаева М., Ҳамидова Н. Маънавият асослари. — Т.: “Маънавият”, 2010. — 204 б.
2. Тожибоев Ш.Т. Инсон, жамият ва маънавият. — Т.: “Ўқитувчи”, 2005. — 160 б.
3. Қосимова Д., Саидов А. Оила психологияси ва бола тарбияси. — Т.: “Fan va technology”, 2013. — 128 б.
4. Раҳимов Қ. Миллий қадриятлар ва тарбия. — Т.: “Меҳнат”, 2007. — 98 б.
5. Ғафурова Г. Устозлик ва шогирдлик анъаналари. — Т.: “Ўқитувчи”, 2002. — 84 б.